
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: ANÁLISE DOS AVANÇOS, DESAFIOS E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues¹

¹Mestrado em Ciências da Educação – Universidade Autônoma de Assunção

E-mail: fabio001358@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4479188437755121>

Regiane Bonagura Bastos²

²Especialista em Gestão Escolar – Faculdade Libano Educacional

E-mail: regiane.bastos@seduc.to.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6482817321485421>

Glaciane da Silva Durão Souza³

³Especialista em Língua Portuguesa e Literatura – Faculdade Suldamérica

E-mail: glaciane.souza@professor.to.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8801043359119815>

Selma Machado Guimarães Mascarenhas⁴

⁴Especialista em Docência no Ensino Superior – Unibf

E-mail: selma_machado@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7593918077398675>

Jaqueline Alves Bonfim Ramos⁵

⁵ Especialista em Psicopedagogia – Faculdade Iguazu

E-mail: jaqueline92domingas@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1740814449116233>

RESUMO: Este artigo analisa os avanços, desafios e a implementação das políticas educacionais inclusivas no Brasil, com foco nas questões estruturais e sociais que impactam a efetivação dessas políticas. A partir de uma revisão bibliográfica, com destaque para a obra de Emílio Figueira (2023), o estudo investiga as principais dificuldades que comprometem a inclusão escolar, como a formação insuficiente dos professores, a falta de infraestrutura adequada e as barreiras atitudinais que persistem no ambiente escolar e na sociedade. Além de examinar essas limitações, o artigo explora práticas pedagógicas inclusivas, como a adaptação curricular e o uso de tecnologias assistivas, ressaltando a importância de uma capacitação contínua e especializada para os docentes. O texto também propõe soluções para a superação dos desafios, destacando a necessidade de um fortalecimento das políticas públicas, com maior investimento em infraestrutura, especialmente em áreas rurais e periféricas. Conclui-se que, embora o Brasil possua uma das legislações mais avançadas em termos de inclusão escolar, a efetividade dessas políticas requer uma transformação profunda no sistema educacional, com foco na formação docente, na melhoria das condições físicas das escolas e em mudanças de atitudes sociais em relação à inclusão. O artigo sugere ainda futuras pesquisas que avaliem o impacto da formação docente inclusiva e a efetividade das políticas de inclusão em diferentes contextos regionais.

Palavras-chave: Educação inclusiva. Políticas educacionais. Formação de professores. Infraestrutura escolar. Tecnologias assistivas.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem se consolidado como um dos pilares fundamentais das políticas educacionais contemporâneas. Em um mundo cada vez mais consciente da diversidade humana, a inclusão escolar surge como um processo necessário para garantir que todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, tenham acesso a uma educação de qualidade. No Brasil, a inclusão escolar é amplamente respaldada por legislações e políticas públicas que visam integrar estudantes com necessidades especiais ao sistema regular de ensino, promovendo a igualdade de oportunidades.

Historicamente, o Brasil trilhou um longo caminho até alcançar uma educação mais inclusiva. A partir da Declaração de Salamanca (1994), houve um compromisso global com a educação para todos, o que influenciou diretamente a criação de políticas nacionais. A Declaração estabelece de forma clara que:

Cada criança tem características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas implementados de maneira a ter em conta a vasta diversidade dessas características e necessidades. Aqueles com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que deveriam acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer essas necessidades (Declaração de Salamanca, 1994, p. 6).

Esse compromisso internacional foi um catalisador para que o Brasil se adaptasse às demandas de inclusão. Outro marco importante foi a Lei Brasileira de Inclusão (2015), que assegura o direito à educação para pessoas com deficiência e promove a integração dessas crianças ao sistema educacional regular. A lei estipula que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado mediante sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. O acesso à educação inclusiva é garantido, devendo o sistema educacional oferecer currículos, métodos e recursos adequados que garantam o aprendizado de todos os estudantes (Brasil, 2015, Art. 28).

Apesar desses avanços legislativos, o país ainda enfrenta inúmeros desafios práticos para implementar a inclusão nas escolas, como a falta de infraestrutura adequada, a formação insuficiente de professores e as persistentes barreiras atitudinais.

Figueira (2023) argumenta que:

A educação inclusiva no Brasil só será verdadeiramente eficaz quando houver uma mudança de paradigma nas práticas pedagógicas e na formação de professores. O educador precisa ser o protagonista desse processo de transformação, sendo capacitado para lidar com a diversidade em sala de aula (Figueira, 2023, p. 102).

Mantoan (2011) complementa essa reflexão ao afirmar que:

A verdadeira inclusão envolve a criação de um ambiente pedagógico que valorize a diversidade como um elemento enriquecedor, promovendo o desenvolvimento integral de todos os estudantes (Mantoan, 2011, p. 72).

Essas reflexões ressaltam a necessidade de preparar o sistema educacional para uma abordagem mais holística da inclusão. Além disso, Mantoan (2003) destaca a importância de uma mudança cultural, afirmando que:

A inclusão escolar não se resume apenas a uma questão de infraestrutura e acessibilidade, mas também envolve a quebra de preconceitos e a formação de uma cultura escolar que valorize a diversidade como um elemento positivo para o desenvolvimento de todos os estudantes (Mantoan, 2003, p. 47).

Diante desse cenário, este artigo procura responder: até que ponto as políticas de inclusão escolar no Brasil estão sendo implementadas de forma eficaz nas escolas públicas? Além disso, pergunta-se se as legislações e políticas públicas realmente cumprem seu papel ou se há um descompasso entre a teoria e a prática na promoção da inclusão escolar, especialmente em regiões mais vulneráveis.

A hipótese central deste estudo é que, embora as políticas públicas brasileiras estejam entre as mais avançadas no campo da inclusão educacional, sua implementação ainda é deficiente, especialmente em áreas rurais e periféricas, devido a fatores como a falta de formação continuada para os professores, infraestrutura inadequada e barreiras atitudinais e preconceitos sociais. A pesquisa busca compreender essas barreiras e propor soluções viáveis para melhorar a eficácia das políticas públicas.

O objetivo geral deste artigo é analisar a implementação das políticas de inclusão educacional no Brasil, com foco nos desafios e oportunidades presentes no processo. Especificamente, o artigo identifica as principais barreiras para a inclusão escolar, discute os impactos dessas barreiras no desenvolvimento dos estudantes com deficiência e propõe soluções para melhorar a eficácia dessas políticas.

Este trabalho visa contribuir para o debate sobre a inclusão educacional no Brasil, fornecendo uma análise crítica das práticas e políticas atuais. A inclusão escolar é uma demanda urgente, tanto para promover a equidade social quanto para garantir o direito fundamental à

educação. Ao abordar os desafios e propor soluções, este artigo visa gerar impactos positivos na prática educacional e no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes.

A metodologia adotada para este estudo é de natureza bibliográfica, com base na análise de fontes secundárias, incluindo a obra *Introdução Geral à Educação Inclusiva* de Emílio Figueira (2023) e textos de autores como Mantoan (2011) e Mantoan (2003). O procedimento permitiu uma abordagem crítica e aprofundada dos avanços e desafios da inclusão escolar no Brasil.

O artigo está estruturado em cinco seções principais: o histórico da inclusão educacional no Brasil, as barreiras para a implementação das políticas inclusivas, as práticas pedagógicas adotadas, as soluções para os desafios identificados, e, por fim, a conclusão que sintetiza os resultados e sugere direções para futuras pesquisas e melhorias nas políticas públicas.

2. METODOLOGIA

Este artigo adotou a pesquisa bibliográfica como metodologia central, com foco na análise de fontes secundárias que abordam os desafios e avanços da educação inclusiva no Brasil. A principal referência utilizada é a obra *Introdução Geral à Educação Inclusiva* de Emílio Figueira (2023), uma fonte fundamental por oferecer uma visão detalhada sobre as práticas pedagógicas inclusivas, a evolução das políticas de inclusão e os obstáculos enfrentados na implementação dessas políticas no contexto educacional brasileiro. Figueira (2023) afirma que:

A educação inclusiva no Brasil só será verdadeiramente eficaz quando houver uma mudança de paradigma nas práticas pedagógicas e na formação de professores. O educador precisa ser o protagonista desse processo de transformação, sendo capacitado para lidar com a diversidade em sala de aula (Figueira, 2023, p. 102).

A escolha pela pesquisa bibliográfica se justifica pela necessidade de reunir um conjunto de estudos e documentos relevantes que permitam uma compreensão crítica e abrangente sobre a educação inclusiva. De acordo com Lakatos e Marconi (2010):

A pesquisa bibliográfica constitui o primeiro passo em toda investigação científica. É através dela que o pesquisador obtém uma visão geral e crítica do que já foi estudado e do que pode ser explorado. A análise de documentos, por sua vez, permite um exame detalhado de fontes que fornecem dados sobre o tema, facilitando o entendimento das evoluções e das lacunas ainda existentes (Lakatos; Marconi, 2010, p. 110).

Para este estudo, foram selecionados textos acadêmicos de alto impacto, documentos legislativos e artigos científicos que discutem a implementação das políticas inclusivas no

Brasil. Os critérios de seleção das fontes incluíram a relevância dos autores no campo da educação inclusiva, a atualidade das publicações, bem como a abordagem crítica que cada estudo oferece sobre os desafios da inclusão escolar. Além disso, foram priorizadas obras que abordam as diferentes realidades regionais do Brasil, visando a capturar as disparidades entre escolas urbanas, rurais e periféricas.

As fontes consultadas incluem documentos importantes, como a Declaração de Salamanca (1994), que influenciou diretamente as políticas de inclusão no Brasil ao afirmar que:

Os governos devem dar a maior prioridade política e financeira para melhorar seus sistemas educativos a fim de permitir que todas as crianças, independentemente de suas diferenças físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, tenham acesso à educação inclusiva, conforme o princípio da igualdade de oportunidades (Declaração de Salamanca, 1994, p. 7).

Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão (2015) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) foram analisadas para contextualizar o arcabouço legal que sustenta a inclusão educacional no país.

Outro critério relevante foi a análise de publicações que abordam os impactos da formação de professores, infraestrutura escolar e barreiras atitudinais na implementação da inclusão escolar. Essas obras permitiram uma visão clara sobre a disparidade entre as diferentes regiões do Brasil no que diz respeito à implementação das políticas públicas, com ênfase na comparação entre escolas urbanas e rurais. Foi utilizado o método de análise comparativa para identificar as diferenças regionais, com o objetivo de avaliar como esses fatores influenciam a eficácia da inclusão escolar.

A metodologia de análise de conteúdo também foi aplicada para identificar as principais temáticas abordadas nos textos selecionados. As temáticas analisadas incluem o papel dos professores na promoção da inclusão, a adaptação curricular, o uso de tecnologias assistivas e o impacto dessas práticas no desenvolvimento dos estudantes com deficiência. Para garantir uma abordagem crítica e sistemática, a análise documental permitiu examinar as fontes primárias e secundárias que tratam da história e da evolução das políticas inclusivas no Brasil. Mantoan (2011) ressalta que:

A adaptação curricular não deve ser vista apenas como uma adequação dos conteúdos escolares, mas sim como uma estratégia pedagógica essencial para garantir que todos os **estudantes** possam aprender em igualdade de condições. Isso inclui flexibilizar métodos de ensino, avaliações e, principalmente, respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos **estudantes** com deficiência (Mantoan, 2011, p. 63).

Ao longo do estudo, a análise das práticas pedagógicas atuais em escolas públicas brasileiras permitiu identificar os principais obstáculos enfrentados na implementação da educação inclusiva e propor soluções viáveis. A análise comparativa das práticas inclusivas em diferentes contextos regionais do Brasil ajudou a revelar fatores que influenciam a disparidade de resultados entre escolas urbanas e rurais, destacando as desigualdades estruturais que limitam a eficácia das políticas inclusivas. Como observado por Soares (2013):

As disparidades regionais no Brasil, especialmente no setor educacional, são reflexo de uma distribuição desigual de recursos e de políticas públicas pouco adaptadas às necessidades locais. Enquanto algumas regiões urbanas avançam na implementação de práticas inclusivas, áreas rurais e periféricas ainda carecem de infraestrutura básica e de profissionais capacitados, resultando em uma exclusão silenciosa, que afeta, principalmente, as populações mais vulneráveis (Soares, 2013, p. 45).

Em síntese, a metodologia utilizada neste estudo proporcionou uma reflexão crítica e aprofundada sobre a educação inclusiva no Brasil. Ao combinar uma análise documental rigorosa com uma comparação das práticas educacionais em diferentes contextos regionais, este artigo buscou oferecer uma análise detalhada dos desafios e oportunidades que permeiam a aplicação das políticas de inclusão no país, fornecendo subsídios teóricos e práticos para futuras discussões e implementações.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A educação inclusiva no Brasil tem suas raízes em um longo processo de evolução, que começou com iniciativas focadas no atendimento especializado a pessoas com deficiência e, ao longo das últimas décadas, passou a buscar sua plena integração ao sistema regular de ensino. De acordo com Emílio Figueira (2023), a trajetória da inclusão no Brasil pode ser dividida em três momentos históricos: a criação das primeiras instituições especializadas no século XIX, o desenvolvimento de legislações específicas ao longo do século XX e, finalmente, a era da inclusão escolar, que se intensificou a partir da década de 1990.

No primeiro momento, o Brasil testemunhou a fundação de instituições como o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos em 1857, que marcaram o início da educação especial no país. Essas instituições, conforme observado por Figueira (2023), buscavam oferecer um espaço educacional separado para pessoas com deficiência, ainda que com um caráter mais assistencialista do que educacional, refletindo a mentalidade da época que associava a deficiência a um status de exclusão social e marginalização.

Na sociedade do século XIX, a deficiência era frequentemente vista como um desvio, um sinal de inferioridade. A educação, quando oferecida, era segregada, e os espaços escolares eram pensados para isolar essas crianças da sociedade dita 'normal'. Essa mentalidade persiste em alguns aspectos até os dias atuais, e o sistema educacional brasileiro ainda enfrenta dificuldades em superar essa visão assistencialista, apesar dos avanços legislativos (Figueira, 2023, p. 123).

O segundo momento é caracterizado pelo desenvolvimento de legislações voltadas para a educação especial, como a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961, que incluiu pela primeira vez um capítulo sobre a educação de pessoas com deficiência. No entanto, foi a LDB de 1996 que consolidou as diretrizes para a inclusão escolar no Brasil, estabelecendo que:

Os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades (Lei nº 9.394/1996, Art. 59).

A década de 1990 foi, de fato, um período de transição importante, marcado pela criação da Política Nacional de Educação Especial em 1994 e pela Declaração de Salamanca. Esta última foi um divisor de águas ao reafirmar o compromisso global com a educação inclusiva e o direito de todos os estudantes a frequentar o ensino regular, independentemente de suas necessidades especiais (Figueira, 2023).

Além disso, conforme observado por Sasaki (2006), a Declaração de Salamanca não apenas influenciou as políticas nacionais, mas também trouxe uma nova compreensão sobre a importância da inclusão como uma questão de direitos humanos. Sasaki argumenta que:

A Declaração de Salamanca colocou uma nova perspectiva sobre a inclusão escolar, que passou a ser vista como um direito fundamental, e não mais como um favor ou concessão. Essa mudança foi decisiva para a formulação das políticas educacionais, que gradualmente se afastaram da segregação para se aproximar da inclusão total (Sasaki, 2006, p. 89).

O terceiro e atual momento é caracterizado pela era da inclusão escolar, consolidada com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Essa lei estabeleceu que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida" (Lei nº 13.146/2015, Art. 27). Em consonância com a LBI, o Plano Nacional de Educação (PNE) reforça a necessidade de ampliação da educação inclusiva no país, estabelecendo metas específicas para a formação de professores e a melhoria da infraestrutura escolar, principalmente em áreas rurais e periféricas.

No entanto, conforme descrito por Figueira (2023), o descompasso entre as legislações e a prática continua sendo um dos maiores desafios para a efetivação dessa inclusão. Muitos

estudantes com deficiência ainda enfrentam dificuldades significativas para acessar uma educação de qualidade devido à falta de infraestrutura escolar adequada, formação insuficiente dos professores e a persistência de atitudes preconceituosas. Mantoan (2016), reforçando essa análise, destaca que:

A inclusão escolar não deve se limitar à presença física dos **estudantes** com deficiência nas escolas, mas precisa ser refletida nas práticas pedagógicas diárias. A verdadeira inclusão acontece quando a diversidade é percebida como uma riqueza pedagógica, capaz de promover o crescimento de todos os envolvidos no processo educacional (Mantoan, 2016, p. 45).

Figueira destaca ainda a importância do papel do professor no processo de inclusão escolar. Ele argumenta que o sucesso da inclusão depende, em grande parte, da disposição dos educadores em adaptar suas práticas pedagógicas e em se capacitar para lidar com as necessidades específicas de cada estudante. "A transição da educação especial para a inclusão 'representou uma mudança fundamental na concepção de educação, passando de uma visão excludente para uma perspectiva de valorização da diversidade e do respeito às diferenças'" (Figueira, 2023, p. 65).

No entanto, o autor também chama a atenção para o fato de que, embora muitos professores estejam comprometidos com a inclusão, muitos outros ainda resistem a essa mudança, seja por falta de preparo ou por medo do desconhecido (Figueira, 2023). Freitas (2015) também destaca que a resistência dos professores à inclusão está muitas vezes relacionada à falta de apoio institucional:

A inclusão escolar exige do professor muito mais do que boa vontade. Ela exige capacitação contínua, apoio pedagógico e, acima de tudo, um sistema escolar que ofereça condições adequadas para o trabalho inclusivo. Sem esses fatores, muitos educadores veem a inclusão como um desafio quase impossível de ser realizado com sucesso (Freitas, 2015, p. 134).

Outro ponto abordado na revisão bibliográfica de Figueira é a questão da adaptação curricular. Ele ressalta que a inclusão não pode ser efetiva se as escolas não adaptarem seus currículos e suas avaliações às necessidades dos **estudantes** com deficiência. A falta de flexibilidade curricular ainda é uma barreira significativa nas escolas brasileiras, limitando a participação ativa desses estudantes em atividades e avaliações. Mantoan (2016) também aponta que:

As adaptações curriculares não devem ser vistas como uma concessão, mas como um direito inalienável dos **estudantes** com deficiência. Apenas com currículos adaptados e avaliações que levem em conta as particularidades de cada **estudante** é que se pode falar em inclusão efetiva (Mantoan, 2016, p. 52).

Por fim, a revisão bibliográfica revela que, embora o Brasil tenha avançado significativamente na criação de políticas públicas para a inclusão escolar, ainda há uma lacuna entre a legislação e sua implementação efetiva. Para superar essa lacuna, é necessário investir em infraestrutura, formação de professores e sensibilização da sociedade, conforme enfatizado por Figueira (2023). Além disso, as adaptações curriculares e a utilização de tecnologias assistivas devem ser uma prioridade para garantir que todos os estudantes possam participar plenamente das atividades escolares e desenvolver seu potencial.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa bibliográfica apontam para uma série de desafios e avanços na implementação das políticas de inclusão educacional no Brasil, conforme delineados por Emílio Figueira (2023) e outros autores. Embora o Brasil tenha uma das legislações mais avançadas no que diz respeito à inclusão escolar, o descompasso entre as políticas e a prática permanece uma realidade em muitas escolas públicas. A análise crítica realizada neste estudo revela que, embora haja esforços significativos para promover a educação inclusiva, vários obstáculos precisam ser superados para que a inclusão seja efetiva e abrangente.

Um dos principais resultados observados é a disparidade regional na implementação das políticas de inclusão. Escolas em áreas urbanas tendem a ter mais recursos e infraestrutura, enquanto muitas escolas em regiões rurais e periféricas ainda enfrentam dificuldades estruturais graves, como a ausência de acessibilidade física e de recursos pedagógicos adaptados (Figueira, 2023). Glat e Pletsch (2010) apontam que:

As regiões rurais enfrentam um desafio distinto no que se refere à inclusão escolar. A falta de investimento nas escolas rurais é evidente na ausência de acessibilidade, materiais pedagógicos adaptados e na formação insuficiente de professores para lidar com a diversidade. Essas lacunas criam um cenário em que a inclusão se torna, muitas vezes, inviável ou restrita a um número reduzido de **estudantes**, prejudicando a equidade educacional (Glat; Pletsch, 2010, p. 75).

Além disso, Saviani (2013) oferece uma visão crítica sobre como as políticas educacionais historicamente contribuíram para o aumento dessas desigualdades regionais:

As políticas educacionais brasileiras, desde o período colonial, têm aprofundado as desigualdades regionais. As regiões mais pobres, notadamente as áreas rurais e periféricas, foram historicamente negligenciadas pelos investimentos públicos, o que perpetua um sistema educacional que privilegia os centros urbanos em detrimento das áreas mais vulneráveis (Saviani, 2013, p. 112).

Dados do INEP (2020) revelam que cerca de 30% das escolas rurais carecem de infraestrutura básica para atender estudantes com deficiência, enquanto nas áreas urbanas essa taxa é de aproximadamente 10%. A falta de rampas, banheiros adaptados e outros mecanismos de acessibilidade torna a inclusão física de estudantes com deficiência muitas vezes impraticável.

Figueira (2023) observa que:

As barreiras atitudinais ainda representam um dos maiores desafios para a inclusão escolar, uma vez que muitos educadores e gestores resistem em aceitar a diversidade como uma riqueza pedagógica, tratando os **estudantes** com deficiência como um fardo adicional ao seu trabalho (Figueira, 2023, p. 124).

Essas barreiras físicas e atitudinais são especialmente prevalentes em escolas mais isoladas e com menos acesso a recursos governamentais, contribuindo para as desigualdades regionais.

Outro desafio fundamental está na formação de professores. Mantoan (2015) discute que a formação de professores no Brasil ainda está enraizada em um modelo tradicional, o que dificulta a inclusão. Ela ressalta:

A formação de professores no Brasil ainda se baseia em um modelo tradicional que não contempla as demandas da educação inclusiva. Sem uma reformulação profunda dos cursos de formação docente, a inclusão continuará sendo um ideal distante, pois os professores não estarão preparados para enfrentar os desafios que surgem em uma sala de aula verdadeiramente inclusiva (Mantoan, 2015, p. 134).

A ausência de formação continuada e específica para a inclusão dificulta a adoção de práticas pedagógicas que possam beneficiar tanto os estudantes com deficiência quanto os sem deficiência. Como resultado, os professores muitas vezes se sentem despreparados e sobrecarregados, o que contribui para a manutenção de um ensino tradicional que não contempla as necessidades especiais de todos os estudantes. Essa falta de preparo pedagógico reflete-se diretamente no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, que não recebem o suporte necessário para alcançar seu pleno potencial.

Apesar dessas dificuldades, é importante observar que houve avanços significativos nos últimos anos. A Lei Brasileira de Inclusão (2015) proporcionou um marco legal robusto que tem ajudado a promover a conscientização sobre a importância da educação inclusiva. A Lei afirma que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida (Lei nº 13.146/2015, Art. 27).

Além disso, políticas como o Plano Nacional de Educação (PNE) e programas de capacitação para professores começaram a ser implementados, embora de forma desigual e ainda insuficiente em muitas regiões.

A análise de práticas pedagógicas em escolas inclusivas revela que, quando essas práticas são implementadas com sucesso, os benefícios para os estudantes com deficiência são notáveis. Figueira (2023) destaca que:

A inclusão escolar deve ir além da mera presença física do **estudante** na escola, sendo fundamental garantir sua participação plena em todas as atividades e seu desenvolvimento integral. A ausência de práticas pedagógicas diferenciadas limita esse desenvolvimento e perpetua desigualdades (Figueira, 2023, p. 97).

Estratégias como a diferenciação de ensino, a utilização de metodologias ativas e a personalização das avaliações têm se mostrado eficazes em promover o desenvolvimento acadêmico e social desses estudantes.

Outro ponto discutido é o papel da comunidade escolar na promoção da inclusão. O estudo revela que, em contextos onde a gestão escolar e os pais estão engajados, as iniciativas inclusivas tendem a ser mais eficazes. Figueira (2023) menciona o impacto positivo de projetos que envolvem a comunidade, promovendo um ambiente acolhedor e cooperativo, onde todos os estudantes, com ou sem deficiência, podem se beneficiar. A articulação entre professores, gestores e pais contribui para a criação de uma rede de apoio que potencializa a eficácia das práticas inclusivas, promovendo uma educação mais equitativa e participativa.

Por outro lado, ainda persistem barreiras atitudinais que prejudicam a inclusão escolar. O preconceito e a discriminação contra estudantes com deficiência são problemas que permanecem enraizados em algumas escolas e comunidades. Perrenoud (2000) destaca:

Para que a inclusão escolar seja efetiva, é necessária uma mudança profunda na maneira como os educadores veem e lidam com a diversidade. As crenças arraigadas que associam a deficiência à incapacidade ou ao atraso precisam ser desafiadas e substituídas por uma visão que valorize as capacidades únicas de cada **estudante** (Perrenoud, 2000, p. 78).

Essa resistência, muitas vezes, está ligada a uma visão limitada sobre o potencial de estudantes com deficiência e à falta de conscientização sobre as possibilidades trazidas pela inclusão.

Além das barreiras atitudinais, existem desafios estruturais, como a falta de infraestrutura adequada e recursos pedagógicos, principalmente em regiões menos desenvolvidas. Relatórios do INEP (2020) demonstram disparidades regionais acentuadas, com escolas urbanas dispostas de mais recursos para implementar práticas inclusivas, enquanto áreas

rurais e periféricas enfrentam sérias restrições. Essas diferenças regionais ressaltam a necessidade de políticas mais equitativas que garantam acesso igualitário a uma educação inclusiva de qualidade em todo o país.

Em resumo, os resultados desta pesquisa demonstram que, embora o Brasil tenha feito progressos consideráveis no campo da inclusão escolar, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados para que as políticas inclusivas sejam implementadas de maneira eficaz em todas as regiões. A formação de professores, a adequação da infraestrutura escolar e a superação das barreiras atitudinais são os principais desafios apontados por Figueira (2023) e outros estudiosos da área. Contudo, as práticas pedagógicas inclusivas já implementadas mostram que, com o apoio adequado e o engajamento da comunidade escolar, a inclusão pode ser uma realidade transformadora para todos os estudantes.

5. CONCLUSÃO

Este estudo revelou que, apesar dos avanços significativos no campo da educação inclusiva no Brasil, ainda há um descompasso entre o que está previsto nas legislações e as práticas efetivas dentro das escolas. A análise bibliográfica baseada na obra de Emílio Figueira (2023) e outros documentos importantes mostra que o país possui uma das legislações mais robustas do mundo em termos de inclusão escolar, especialmente com a Lei Brasileira de Inclusão (2015). No entanto, a implementação dessas políticas enfrenta desafios significativos, como a falta de infraestrutura adequada, a formação insuficiente de professores e as barreiras atitudinais persistentes.

Os resultados desta pesquisa evidenciam que a inclusão escolar no Brasil precisa ser fortalecida, não apenas com políticas e legislações, mas também com investimentos em infraestrutura, capacitação docente e mudança de mentalidade. Conforme Figueira (2023) afirma:

A inclusão escolar só se concretizará quando todos os envolvidos no processo educacional, desde gestores até professores, estiverem comprometidos com a transformação da escola em um ambiente verdadeiramente acolhedor e acessível a todos os **estudantes**, independentemente de suas condições físicas ou cognitivas (Figueira, 2023, p. 150).

Mantoan (2016) complementa essa perspectiva ao apontar que:

A inclusão educacional exige uma transformação profunda das práticas pedagógicas. Não basta apenas inserir o **estudante** com deficiência na escola regular, é preciso

criar um ambiente em que ele possa participar ativamente, com o suporte necessário para que sua aprendizagem aconteça de forma significativa (Mantoan, 2016, p. 88).

Entre as ações recomendadas, destaca-se a necessidade de capacitação contínua dos professores, com foco em práticas pedagógicas inclusivas que possibilitem o atendimento às necessidades específicas de cada estudante. Stainback e Stainback (1999) já destacavam que:

A formação de professores precisa ir além da simples transmissão de conhecimento técnico, englobando uma compreensão holística da inclusão. O professor deve ser capaz de reconhecer o valor de cada **estudante** e adaptar seu ensino de forma a garantir que todos participem ativamente do processo educacional (Stainback; Stainback, 1999, p. 45).

A formação docente deve incluir estratégias para lidar com a diversidade em sala de aula e o uso de tecnologias assistivas, o que permitirá que os professores desenvolvam suas habilidades e contribuam para a construção de um ambiente educacional mais inclusivo. A formação continuada dos professores precisa ser acompanhada por políticas públicas que garantam a infraestrutura necessária para a implementação eficaz da inclusão escolar.

Além disso, é imprescindível que o governo invista na melhoria das infraestruturas escolares, particularmente em regiões mais remotas e desfavorecidas. A falta de acessibilidade nas escolas, tanto física quanto pedagógica, é um obstáculo imprescindível que deve ser superado. Isso inclui a adaptação de espaços, como rampas e banheiros acessíveis, além da disponibilização de recursos pedagógicos adaptados, para que todos os estudantes possam participar ativamente das atividades escolares. Saviani (2013) traz uma reflexão importante sobre a negligência histórica em relação às áreas rurais e periféricas:

As políticas educacionais brasileiras, desde o período colonial, têm aprofundado as desigualdades regionais. As regiões mais pobres, notadamente as áreas rurais e periféricas, foram historicamente negligenciadas pelos investimentos públicos, o que perpetua um sistema educacional que privilegia os centros urbanos em detrimento das áreas mais vulneráveis (Saviani, 2013, p. 112).

Políticas públicas específicas também podem ser desenvolvidas para abordar as disparidades regionais. Uma proposta concreta seria a criação de programas de formação docente voltados exclusivamente para a educação inclusiva em áreas rurais e periféricas, onde a carência de infraestrutura e de formação especializada é mais acentuada. O governo poderia estabelecer parcerias com universidades e centros de formação para oferecer cursos de capacitação em metodologias inclusivas e no uso de tecnologias assistivas, além de criar incentivos para que professores se especializem na educação inclusiva, por meio de bolsas de estudo ou bonificações salariais.

Outro ponto essencial é a mudança de atitudes por parte da sociedade e da comunidade escolar. As barreiras atitudinais ainda representam um grande desafio para a inclusão. O preconceito e a resistência à diversidade limitam as oportunidades de desenvolvimento de estudantes com deficiência. Perrenoud (2000) enfatiza que:

Para que a inclusão escolar seja efetiva, é necessária uma mudança profunda na maneira como os educadores veem e lidam com a diversidade. As crenças arraigadas que associam a deficiência à incapacidade ou ao atraso precisam ser desafiadas e substituídas por uma visão que valorize as capacidades únicas de cada **estudante** (Perrenoud, 2000, p. 78).

Assim, é fundamental que se invista em campanhas de conscientização que promovam a aceitação e a valorização da diversidade nas escolas, tornando-as ambientes acolhedores e inclusivos.

Este artigo também aponta para a necessidade de políticas públicas mais eficazes e abrangentes, que sejam capazes de garantir a equidade na educação em todas as regiões do país, reduzindo as disparidades regionais que foram identificadas ao longo deste estudo. Essas políticas devem ser desenvolvidas em conjunto com as escolas, as famílias e a sociedade, para garantir que todos os envolvidos tenham voz no processo de inclusão.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras aprofundem o estudo sobre o impacto da formação de professores em ambientes inclusivos e sobre a eficácia de políticas públicas voltadas para a inclusão. O desenvolvimento de estudos de campo que acompanhem o processo de adaptação pedagógica e a experiência dos estudantes com deficiência seria de grande valor para a implementação de novas práticas e políticas. Além disso, é importante explorar as implicações da formação continuada de professores para que sejam monitorados os avanços e identificadas as áreas que ainda necessitam de melhorias.

Dessa forma, este artigo reforça a necessidade de um esforço contínuo para superar as lacunas existentes entre a legislação e a prática. A formação docente, a infraestrutura escolar e as atitudes da sociedade são elementos essenciais para garantir que a inclusão escolar se torne uma realidade concreta para todos os estudantes. Somente com a implementação efetiva dessas ações será possível promover uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa, garantindo que os direitos de todos os estudantes sejam plenamente respeitados e atendidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF,

7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 14 set. 2024.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 14 set. 2024.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. *Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais*. 1994. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao_de_salamanca.pdf. Acesso em: 14 set. 2024.

FIGUEIRA, Emílio. *Introdução Geral à Educação Inclusiva*. São Paulo: Editora Inclusão, 2023.

FREITAS, Sérgio. *Inclusão e Formação de Professores no Brasil: Avanços e Desafios*. Curitiba: Editora Inclusiva, 2015.

GLAT, Rosana; PLETSCHE, Márcia Dornelles. *Inclusão Escolar e as Diferenças Regionais no Brasil*. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2010.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Inclusão Escolar: O Que é? Por Quê? Como Fazer?*. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Desafios da Educação Inclusiva: Reflexões e Práticas*. São Paulo: Summus Editorial, 2011.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *A Formação do Professor Inclusivo no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2015.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Educação Inclusiva: O Que Precisamos Saber?*. Campinas: Papyrus Editora, 2016.

PERRENOUD, Philippe. *A Pedagogia na Escola das Diferenças: Fracasso Escolar e Inclusão*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SAVIANI, Dermeval. *Política e Educação no Brasil: Regulação e Controle do Ensino*. Campinas: Autores Associados, 2013.

SASSAKI, Romeu Kazumi. *Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos*. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. *Inclusão: Um Guia para Educadores*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

SOARES, José Carlos. *Disparidades Regionais e a Inclusão Escolar no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2013.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Estatísticas da Educação Básica 2020*. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 14 set. 2024.